

Impacto de las energías renovables en la actualidad

Alumna: Laura Paola Lomelí Ochoa.

Código: 220989114

Correo: laura.lomeli8911@alumnos.udg.mx

Dr: Arístides Pelegrín Mesa.

Universidad: CUCEA

Fecha: 22 de Septiembre del 2021.

Conferencia: XVII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES *"RESILIENCIA ECONÓMICA EN TIEMPOS DE COVID-19"*

Impacto de las energías renovables en la actualidad

El presente trabajo es fundamental ya que aborda dos temas importantes: reducción de costos (tanto en las empresas como en los hogares) y a su vez, cuidar el ambiente con alternativas limpias, que es este caso son las energías renovables.

La primer parte del trabajo se plantea en el contexto internacional, tendrá un enfoque en los países primer mundistas, se hablará qué porcentaje de su población opta por esta alternativa más limpia; de igual manera se mencionan los países que encabezan el uso de estas energías y qué impacto han tenido en su economía, mejoras en la calidad de vida dentro del país y cuáles son sus objetivos con el uso de las mismas.

La segunda parte del trabajo se plantea en el contexto nacional, tendrá un enfoque en México y la situación actual del uso de energías renovables, asimismo se abordarán las energías renovables con mayor impacto en México según el Balance de Energía Nacional y para finalizar, se hablará de la viabilidad que estas energías tienen dentro del país.

En conclusión, este es un trabajo en el que se recopilamos los datos más relevantes de las energías renovables a nivel mundial y nacional, con la finalidad de dar a conocer alternativas más limpias para cuidar el medio ambiente y adicional a esto, tu bolsillo, ya que hablaremos de precios y beneficios a corto, mediano y largo plazo.